

REVISTA DE

DERECHO URBANÍSTICO *y medio ambiente*

DIRECTOR DON FRANCISCO JOSÉ ALEGRÍA MARTÍNEZ DE PINILLOS

URBANISMO

A) DOCTRINA

JUAN J. GUARDIA HERNÁNDEZ

Urbanismo y libertad de enseñanza en la LOMCE: a propósito de la concesión de suelo dotacional público para la construcción de un centro concertado

RAMÓN LÓPEZ SALES

Algunos aspectos controvertidos sobre la restauración de la legalidad en la Ley 5/2014 de 25 de julio de la Generalitat de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana

B) JURISPRUDENCIA

RAFAEL IGNACIO LUQUÉ ALVAREZ

La incidencia de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo —LS 2007— y el Real Decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio —TRLR 2008— en la expropiación de los suelos destinados a sistemas generales. Reciente jurisprudencia

JOSÉ ANTONIO RAMOS MEDRANO

El concepto de urbanismo sostenible del Texto Refundido de la Ley del Suelo en la reciente jurisprudencia

MEDIO AMBIENTE

MARÍA DEL MAR MUÑOZ AMOR y PILAR NAVARRO RODRÍGUEZ

Medidas locales de lucha contra el cambio climático: especial atención al caso de Andalucía

DERECHO COMPARADO

LAURA I. FRANCIA ACUÑA

Las transferencias de aprovechamiento urbanístico como mecanismo de gestión para la obtención gratuita de suelos dotacionales y para compensar déficits de áreas verdes

JAIME RODRÍGUEZ MEDAL

Modelos portuarios en la Unión Europea

AÑO XLIX • NÚM. 297 • ABRIL-MAYO 2015

RDU

URBANISMO Y LIBERTAD DE ENSEÑANZA EN LA LOMCE: A PROPÓSITO DE LA CONCESIÓN DE SUELO DOTACIONAL PÚBLICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO CONCERTADO

Por JUAN J. GUARDIA HERNÁNDEZ
Abogado Urbanista
Doctor en Derecho

SUMARIO

- I. LA REGULACIÓN DE LOS USOS DEL SUELO Y LOS DERECHOS EDUCATIVOS: UN DIAGNÓSTICO DESDE EL DERECHO URBANÍSTICO.
 - A) EL ESTÁNDAR URBANÍSTICO DOCENTE: POSIBILIDADES Y LÍMITES.
 - B) NUEVAS SOLUCIONES DERIVADAS DE LA LEGISLACIÓN DE PATRIMONIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
- II. NOVEDADES EN LA LOMCE: SUELO DOTACIONAL PÚBLICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS CONCERTADOS.
 - A) ANTECEDENTES.
 - B) TÍTULOS COMPETENCIALES.
 - C) ADMINISTRACIONES PÚBLICAS CONCEDENTES.
 - D) CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE USO PRIVATIVO DE SUELO Y TIPOLOGÍA DE BIENES DE TITULARIDAD PÚBLICA.
- III. CONCLUSIONES.

RESUMEN

La última reforma educativa en España (LOMCE) recoge una disposición con implicaciones urbanísticas. Las administraciones educativas podrán convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público dotacional. Se analiza los precedentes de esta innovación en las CCAA, su alcance y límites, tales como los títulos competenciales estatales implicados, administraciones concedentes, títulos administrativos válidos para ceder el uso privativo del patrimonio público. Se concluye con una valoración de esta nueva política pública de tutela de la libertad de enseñanza (art. 27 CE) en relación con el estado promocional (art. 9.2 CE).

Palabras clave: Libertad de enseñanza, patrimonio de las administraciones públicas, concesión administrativa, estándar urbanístico.

ABSTRACT

The latest reforms of Spain's educational law (LOMCE) have an impact in town planning. The public administration can award public plot to build it a charters schools. I analyze the precedents of this innovation in the regional governments in Spain, and the implications of that reform: with the exclusive powers of the central state, public administrations what awards the use of his properties or that finality. I conclude with a final assessment of this new public policy of protection of Freedom of education.

Keywords: Freedom of education, Charter schools, government contacts, Public domain.

El objeto de este trabajo se centra exclusivamente en una cuestión: la repercusión del derecho urbanístico español en la libertad de enseñanza, más en concreto en la posibilidad (o la ausencia de ella) de existencia de proveedores de este servicio distinto al estatal.

Para esta finalidad, he dividido la exposición en dos partes. Un primer epígrafe que recoge la situación de este derecho fundamental en el acervo urbanístico español plasmado en las sucesivas leyes del suelo. Y un segundo epígrafe que analiza las novedades introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (en adelante LOMCE) a este respecto.

En este sentido, adelanto que la LOMCE ha introducido una cláusula que no encuentra precedente en ninguna de las anteriores leyes educativas en España. Me estoy refiriendo al art. 116.8 de la

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante LOE), creado por el art. 70 de la LOMCE. Su tenor literal es el siguiente:

«Las Administraciones educativas podrán convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público dotacional».

I. LA REGULACIÓN DE LOS USOS DEL SUELO Y LOS DERECHOS EDUCATIVOS: UN DIAGNÓSTICO DESDE EL DERECHO URBANÍSTICO

Como es conocido, desde 1957 hasta nuestros días el derecho administrativo español ha asumido que el derecho de propiedad del suelo es estatutario, es decir, su contenido y límites resulta de su vinculación a concretos destinos previstos por el planeamiento urbanístico. En la actualidad así se recoge —con acierto— en el art. 7 del Texto Refundido de la Ley de Suelo de 2008¹.

El fundamento constitucional de este régimen jurídico reside en el art. 47 de la Carta Magna, que contiene un auténtico mandato a los Poderes Públicos de regulación de los usos del suelo para impedir la especulación. Esta ordenación no constituye un conjunto de técnicas jurídicas neutras, que poca o nula incidencia pueden tener en el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales. No olvidemos que la planificación administrativa del espacio y de las actividades que en el mismo se puede desarrollar, se pueden convertir en un instrumento de poder, desde el momento en que es posible confundir la necesidad de ordenar el espacio, con el control del mismo².

En este orden de ideas, parece clara la influencia que puede tener la legislación sobre el suelo, y sobre el patrimonio de las ad-

¹ Cfr. FERNÁNDEZ, T.-R., *La nueva ley 8/2007, de 28 de Mayo, de suelo: valoración general*, en «Revista de administración pública», 174 (2007), pág. 67: «La ley mantiene la concepción estatutaria de la propiedad del suelo que introdujo la ley de 1956, ratificándola expresamente. El artículo 7.1 afirma, en efecto, que «El régimen urbanístico de la propiedad del suelo es estatutario y resulta de su vinculación a concretos destinos, en los términos dispuestos por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística».

² Cfr. PRECEDO LEDO, A., *Urbanismo, sociedad y libertad*, en «Persona y Derecho», 11 (1984), págs. 361-380.

ministraciones públicas, en la efectiva satisfacción de muy diversos derechos, como el derecho a una vivienda digna (art. 47 CE), el de libertad de empresa (art. 38 CE), o el de libertad de enseñanza (art. 27 CE), entre otros. En este sentido, se puede afirmar que el urbanismo español incide directamente en el ámbito de esta última libertad, por la necesidad que tiene ese derecho de un lugar físico dónde poder ejercerse efectivamente.

Como es lógico, esa educación institucionalizada requiere la organización de muy distintos medios humanos y materiales: profesores, personal no docente, asociaciones de madres y padres de los alumnos, entre otros.

Sin soslayar la importancia de estos elementos, lo cierto es que tienen como condición necesaria la existencia de centros o establecimientos, que pueden ser muy sencillos y elementales pero que, sobre todo a medida que se asciende en los niveles educativos, pueden revestir gran complejidad y requerir instalaciones de cierta envergadura, como laboratorios, instalaciones deportivas, bibliotecas, aulas de informática, por enumerar solo algunos ejemplos.

Como he señalado, mi propósito en este trabajo es realizar un diagnóstico sobre la incidencia de la regulación del suelo en la libertad enseñanza. De modo accesorio añadiré algunas consideraciones relativas a la legislación del patrimonio de las administraciones públicas en relación con los derechos educativos. Sea como fuere, la cuestión que intentaré dilucidar es si esta legislación sectorial coadyuva a este derecho fundamental o, por el contrario, si es una rémora. López-Muñiz, precisamente en relación con el ámbito educativo —aunque extrapolable a todo el derecho administrativo especial— recuerda que «la interdependencia y consiguiente interacción que constantemente se produce entre Derecho constitucional y derecho administrativo. Si es inevitable que el constitucionalista, aun tratando de centrarse en el terreno que le es más específico, descienda —o ascienda, según queramos verlo— a los modos de realización de las exigencias o postulados constitucionales, para evaluar su trascendencia y significación efectivas (...) los análisis, enunciados, valoraciones y posiciones del administrativista se elaboran asimismo en un continuo ir y venir desde lo concreto y consecencial a lo más fundamental y principal, a lo constitucional»³. Esta es mi intención aho-

ra: descender de las alturas de las exigencias y mandatos constitucionales, a las concretas reglas legales a que tienen que sujetarse los distintos agentes sociales a la hora de encontrar un solar apto para abrir un nuevo centro docente.

Para este diagnóstico, si se puede hablar así, procederé a continuación a estudiar qué efectos o incidencia ha tenido la existencia de los estándares urbanísticos (letra A). Tras este primer análisis, extenderé a las soluciones que se han dado en algunas CCAA en base a la legislación de patrimonio de las administraciones públicas que han superado las previsiones clásicas del derecho urbanístico (letra B).

A) EL ESTÁNDAR URBANÍSTICO DOCENTE: POSIBILIDADES Y LÍMITES

La regulación del suelo y el concreto planeamiento de cada término municipal, supeditan en gran medida la apertura de un centro educativo, sea de titularidad de una administración pública, sea de la iniciativa social. Y, en particular, la conocida técnica de la *calificación urbanística*⁴. En efecto, como es conocido y simplificando la cuestión, forma parte de nuestro acervo urbanístico distinguir tres categorías distintas de usos del suelo: uso dotacional público, uso dotacional privado y uso lucrativo. Y esencialmente, y con independencia del *nomen iuris* que se haya adoptado en las distintas leyes del suelo autonómicas, éstas son las posibles calificaciones posibles del suelo desde 1956 hasta la fecha.

Sin ser exhaustivos, se podría decir que en el suelo dotacional se suelen distinguir diferentes finalidades, como zona verde, viales o equipamientos. Los centros docentes constituyen un ejemplo paradigmático de este último destino, es decir, son equipamientos urbanísticos ya que proveen de elementos, instalaciones y espacios

³ MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ, J. L. *Introducción*, en ESTEBAN VILLAR, M., SANCHO GARGALLO, M. A., CABALLERO SÁNCHEZ, R., RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, J.M., (coord.), *Escolarización del alumnado en el sistema educativo español: cuestiones jurídicas*, Valladolid 2006, pág.111.

⁴ La calificación del suelo es la decisión pública, contenida en el plan, sobre el posible destino urbanístico del suelo, mediante la fijación concreta del uso y destino que corresponde a cada porción de terreno y, en su caso, de la edificabilidad permitida.

para satisfacer los necesarios servicios públicos o los de utilidad o interés social, como el educativo⁵.

La obligación *ope legis* de la calificación generalizada de suelo dotacional público para uso docente en toda revisión del planeamiento general nace en España con el Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976⁶.

La ley del suelo de 1956, pese a su indudable calidad técnica, daba plena libertad a la administración pública para establecer la ordenación urbanística que entendiera más oportuna para los intereses de los particulares administrados a la que estaba llamada a servir. Es decir, no constituyó ninguna vinculación concreta para las administraciones públicas, ni a la densidad de viviendas, ni a las dimensiones de las dotaciones.

El resultado de esta regulación —o más bien ausencia de regulación— podría, quizás, haber sido satisfactorio; sin embargo, en el sentir mayoritario de la doctrina, esta inexistencia de exigencias concretas facilitó un urbanismo de poca calidad. Por todos, en este sentido, Tomás-Ramón FERNÁNDEZ afirmó que: «La experiencia de veinte años mostró los graves inconvenientes que de tal postura se derivaban, y movió al legislador a rectificar introduciendo en el propio texto legal unos determinados criterios materiales de ordenación que los planes (...) estaban obligados a respetar en todo caso»⁷.

Por estas razones, como he adelantado, el TRLS de 1976 creó los denominados *estándares urbanísticos*, es decir, unos requisitos mínimos obligatorios que las administraciones competentes han de respetar al formular y aprobar el planeamiento, actuando como verdaderas limitaciones a la discrecionalidad administrativa: un mínimo de espacios libres destinados a parques públicos y zonas verdes; mínimo de equipamientos para centros culturales y docentes, así como para lugares de culto, centros asistenciales, sanitarios y demás servicios de interés social, todo ello en proporción al nú-

⁵ Cfr. De los Mozos, I. *La Ley orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. Una reforma contestada, pero de corto alcance*, en «Revista Española de Pedagogía», 257 (2014), págs. 23-37.

⁶ Para ser exactos, esta obligación generaliza aparece —so pena de nulidad del instrumento de planeamiento— en la efímera Ley 19/1975 de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, de 2 mayo, luego recogido —al cabo de un año— en el TRLS de 1976.

⁷ FERNÁNDEZ, T.-R, *Manual de Derecho Urbanístico*, Madrid 2010, págs. 49-51.

mero de habitantes. Y también se establecía límites en cuanto al máximo, es decir, un límite a la densidad de viviendas.

Desde entonces hasta hoy, ha sido una constante en el urbanismo español prever algunos estándares docentes mínimos en toda actuación de transformación del suelo, aunque siempre referido al suelo dotacional público. Ni la legislación histórica estatal, ni la autonómica actual prevé la necesidad de calificar suelo dotacional privado docente.

Como se puede intuir la solemne declaración constitucional de libertad de enseñanza queda, en cierta medida, al albur de lo que disponga en cada localidad el planeador urbanístico municipal. Y la realidad ha sido como se puede sospechar: resulta harto difícil para quienes deseen instalar un nuevo centro docente hallar suelo dotacional privado para esta finalidad.

Se podría añadir también las dificultades legales que se han planteado en algunas CCAA. Por ejemplo, en la legislación urbanística valenciana desde la Ley 6/1994 reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) hasta la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana⁸, no existía simple y llanamente la dotación privada⁹. Esto provocaba que los nuevos instrumentos de planeamiento de esas décadas no tenían posibilidad legal de prever suelo dotacional privado para uso escolar. A ello hay que añadir que este *efecto de expulsión* de la iniciativa social, por denominarlo de alguna manera, en el ámbito educativo se extendía no solo a los nuevos planes urbanísticos. En efecto, la aludida Ley 6/1994 reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) contemplaba un procedimiento simplificado (denominado «homologación») para la adaptación de los planes ya aprobados a las prescripciones de la nueva norma. Este último protocolo excluía el suelo dotacional privado.

⁸ Entró en vigor el 1 de febrero de 2006. Sustituida por la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana.

⁹ Cfr. ROMERO SAURA, F., *Las determinaciones de ordenación estructural*, en SÁNCHEZ GOYANES, E. (dir.), IVARS BAÑULS, J. A. y ROMERO SAURA, F. (coord.), *Derecho Urbanístico de Comunidad Valenciana*, Madrid, 2006, pág. 582. Sobre el derecho urbanístico valenciano, cfr. LORENTE TALLADA, J.L., *Marco legal. Alcance y límites del Reglamento de Ordenación Territorial y Urbanística de la Comunidad Valenciana*, en «Revista de Derecho urbanístico y medioambiente», 228 (2006) pág. 61.

Por consiguiente, durante esos años (desde 1994 hasta 2006) se produjo en la Comunidad Valenciana una situación paradójica. La CE reconocía el derecho a la apertura de establecimientos docentes distintos a los estatales, pero la legislación del suelo hizo desaparecer la categoría de suelo dotacional privado. Por lo tanto, huelga decir que en los términos municipales en donde se aprobaban (o se homologaban) planes conforme a la LRAU las dificultades para construir un colegio privado eran muy sobresalientes, cuando no simplemente resultaba imposible. Dicho lo cual, es obvio que esta deficiente regulación contrastaba violentamente con nuestra Carta Magna. Como quiera que sea, el impacto de esta legislación fue menor en la medida que siguieron vigentes los planes generales y las normas subsidiarias aprobadas conforme al TRLS 1976 que preveían el suelo dotacional privado¹⁰.

A estas dificultades de origen normativo, hay que añadir otras de orden económico-urbanístico, si es que se puede hablar así. En efecto, con carácter general en toda promoción urbanística, se suele calificar el mínimo de suelo dotacional que los estándares requieren pues, en buena lógica, lo que tiene más valor en el mercado es el suelo lucrativo. Y hay que recordar que esta política maximalista de los beneficios no solo favorece a los intereses de algunos particulares, sino también a la administración actuante a la que se le cede un porcentaje del aprovechamiento urbanístico¹¹. Por lo tanto

¹⁰ En este sentido el art. 6.78 de las Normas urbanísticas del PGOU (1989) de Valencia vigentes durante los 12 años de vigencia de la LRAU, redactadas conforme al TRLS 1976. Ahora bien, como he señalado, en el nuevo planeamiento que paulatinamente sustituía al anterior, no tenía cobertura legal la «dotación privada».

¹¹ Cfr. art. 16. 1 b) TRLS 2008. Para la lucha de los distintos legisladores para evitar que el urbanismo se diseñara como una fuente de financiación local, véase el siguiente severo juicio: cfr. JUNCEDA MORENO, J., *Destino y disciplina urbanística y presupuestaria de los patrimonios municipales del suelo: una nota*, en «Revista jurídica de la Comunidad de Madrid», 18 (2004), págs. 351-356: «las Administraciones locales incurren en patente ilegalidad a la hora de aprobar sus presupuestos si incumplen con las obligaciones referidas a la dinámica del PMS como patrimonio separado, obteniendo pingües ingresos por la enajenación de bienes de éste y no aplicando dicho producto a su ampliación o conservación, en las finalidades tasadas que señala la normativa urbanística (...). Todo lo demás, aunque llegado el caso pueda comprenderse por distintas motivaciones, (...) no tiene hoy por hoy soporte legal, por más que la práctica habitual haya ido por donde ha ido, y por más que la deseable «segunda descentra-

prever solares para uso dotacional privado docente se convierte, en la generalidad de los casos, en un opción poco atractiva¹².

A la postre lo que resulta es que toda persona, o grupo promotor, que se plantee la construcción un nuevo centro educativo, una ampliación o un traslado de sede, se encuentra en la tesitura de no encontrar, o de encontrar con severas dificultades, un solar edificable calificado para uso docente en donde poder plasmar y ejercer de modo efectivo su derecho a la libertad de enseñanza¹³. Siempre, es cierto, les queda expedita la vía de adquirir un solar de uso residencial, e intentar una revisión urbanística de su destino, ahora bien a nadie se le escapa la poca viabilidad económica de un proyecto de esta naturaleza: la inversión económica por adquirir un solar edificable de unas dimensiones adecuadas para un colegio, y la subsiguiente renuncia al aprovechamiento urbanístico materializable en ésta, constituye una inasumible proeza jurídica y económica.

Este es, de manera resumida, el diagnóstico jurídico-urbanístico que, en mi opinión, merecería la relación entre el derecho ur-

lización» aún no haya alcanzado, desafortunadamente, al ámbito de las depauperadas arcas municipales». Y también: cfr. DÍAZ GAZTELU, B. *Instrumentos de intervención en el mercado del suelo. El patrimonio municipal del suelo*, Madrid 2006.

¹² Como excepción a esta regla general, es posible que un grupo inmobiliario promotor, estime interesante la calificación de una solar como dotacional docente para la construcción de un colegio privado. Esto suele acaecer en instrumentos de planeamiento derivado de iniciativa particular, por ejemplo para la construcción de una urbanización con una tipología de viviendas unifamiliares aisladas. Todo ello para hacer más atractiva la compra de los inmuebles, dada la lejanía de los centros docentes públicos existentes o la preferencia que se intuye que pueden mostrar los potenciales adquirentes por un centro docente privado.

¹³ Soy consciente que, en los escasos ejemplos que he podido encontrar de nuevos colegios sin cesión de usos o de propiedad por parte de un ente local, se ha acudido a la vía de los denominados *usos compatibles*, es decir, de parcelas calificadas con un uso principal —por ejemplo el deportivo— en el que el planeamiento permite otros usos. Esta solución refuerza la tesis que sostengo según la cual puede haber algún tipo de restricción a la libertad de enseñanza. En efecto, si el ejercicio de un derecho fundamental queda tan excesivamente supeditado a todo el régimen de los denominados usos compatibles, que se contienen en una regulación reglamentaria prolija, larga, diferente en cada término municipal, y no pocas veces farragosa, es que algo no va bien en nuestro derecho urbanístico.

banístico y la libertad de enseñanza en España en las últimas décadas.

B) NUEVAS SOLUCIONES DERIVADAS DE LA LEGISLACIÓN DE PATRIMONIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ahora bien, este análisis estaría incompleto si no aludiese a las novedades que han acaecido en nuestro país en los últimos años.

En efecto, podemos encontrar que en algunas CCAA se han otorgado ya concesiones administrativas —u otro título administrativo¹⁴— sobre suelo de titularidad pública a favor de entidades sociales, para la construcción de colegios concertados. Por poner un ejemplo, entre el año 2000 y el 2012, en la Comunidad de Madrid tanto el gobierno regional, como numerosos ayuntamientos han convocado más de ochenta concursos públicos para la construcción de centros concertados en suelo de titularidad pública. A ello hay que añadir que el número de concursos desde ese año hasta la actualidad no ha parado de crecer, lo que indica la envergadura que esta política pública ha alcanzado en esa comunidad autónoma¹⁵. Como quiera que sea, se puede comprobar que la mayoría de estas licitaciones corresponden a solares propiedad de la administración autonómica¹⁶ que ha recibido de los entes locales como fruto de las

¹⁴ Derecho de superficie sobre suelo patrimonial, o suelo perteneciente al Patrimonio Municipal del suelo.

¹⁵ Para un visión crítica de estos concursos, cfr. IGLESIAS GONZÁLEZ, J.F., *Los derechos y deberes de los ciudadanos respecto del suelo*, en «Revista de derecho urbanístico y medio ambiente», 237 (2007), págs. 83-118, especialmente la pág. 89: «La LS/07 podría haber servido para atajar una de las huidas más frecuentes y poco respetables del uso general de las dotaciones y equipamientos públicos. Es conocido que muchos de los terrenos obtenidos por la Administración local a través del mecanismo de la cesión de dotaciones públicas, que en principio deben dedicarse a un uso o servicio público, terminan dedicados a usos privativos a través de concesiones administrativas, gestionados por empresas privadas; buenos ejemplos de ello lo encontramos en colegios concertados (de titularidad privada) construidos sobre parcelas dotacionales o de equipamientos deportivos, por no hablar de las zonas verdes que acaban valladas e incorporadas, como uso privativo, de una urbanización privada».

¹⁶ Muchos de estos solares eran de titularidad municipal, pero han sido cedidos previamente a la Consejería de Educación de la comunidad de Madrid. Entre otros, cabe destacar el ayuntamiento de Madrid, Alcobendas, Meco, Alcalá de Henares, Alcorcón y Torrejón de Ardoz.

cesiones obligatorias para suelo dotacional público para equipamientos. Con todo, también hay ejemplos del otorgamiento de concesiones administrativas por parte de ayuntamientos sobre parcelas municipales sin la intermediación de la comunidad de Madrid, más que para otorgar, *a posteriori*, el correspondiente concierto educativo a la entidad promotora del centro escolar¹⁷.

Aunque, como he señalado, esta nueva política educativa se ha desarrollado de modo paradigmático en Madrid, sin embargo ya es posible encontrar iniciativas análogas en otras CCAA. Todo ello induce a pensar que no estamos ante un fenómeno llamado a desaparecer o reducirse al ámbito de la capital de España y de las poblaciones vecinas, sino que es plausible pensar que se extenderá a lo largo de la orografía española¹⁸.

II. NOVEDADES EN LA LOMCE: SUELO DOTACIONAL PÚBLICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS CONCERTADOS

He descrito con precedencia qué ha deparado históricamente nuestro derecho urbanístico a la libertad de enseñanza en cuanto al derecho a la apertura de establecimientos docentes distintos a los estatales. He extendido el análisis a algunas singulares iniciativas basadas en la legislación de patrimonio de las administraciones públicas.

Llegados a este punto, creo que se puede afrontar con más probabilidades de acierto la exégesis del (original) art. 116.8 de la LOE. Trataré en primer lugar del único precedente legal que, hasta donde llega mi conocimiento, es posible encontrar de la aludida reforma llevada a cabo por el legislador educativo estatal. Se trata de la Ley 9/2011, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana (letra A).

¹⁷ Así se han hecho —entre otros— en Rivas-Vaciamadrid, Parla, Aranjuez, San Martín de La Vega y Tres Cantos.

¹⁸ Sin afán de exhaustividad, se puede aludir también a Castilla La-Mancha: cfr. Diario Oficial de Castilla La-Mancha, núm. 16, de 26 de enero de 2015: licitación para la concesión de uso privativo de dos parcelas en el SAU “El Quiñón” de Seseña para la construcción y gestión de un centro docente. A mi juicio, además, hay que considerar el actual cambio de paradigma del Estado prestacional al Estado garante: cfr. ESTEVE PARDO, J., *La nueva relación entre Estado y sociedad. Aproximación al trasfondo de la crisis*, Madrid 2013.

Tras una breve comparación de ambas normas, a continuación estudiaré los títulos competenciales estatales para una innovación de esta naturaleza (letra B). Todo ello me llevará a un análisis de la técnica empleada en este artículo, en concreto a las cuestiones que se desprenden sobre las potenciales administraciones concedentes (letra C). Por último aludiré someramente a la mención de la concesión administrativa como título jurídico para destinar un solar público a centro concertado y, en relación con esta institución jurídica, haré referencia a la tipología de bienes de titularidad pública susceptibles de ser destinados a esta finalidad (letra D).

A) ANTECEDENTES

La única iniciativa legislativa análoga —por el momento— a lo previsto en el art. 116.8 LOE se haya en la Comunidad Valenciana. Me estoy refiriendo a la Ley 9/2011, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana. Esta ley de acompañamiento, contempla en su art. 116¹⁹ que esa Administración autonómica podrá colaborar con los particulares en la promoción de centros educativos de iniciativa social con el fin de garantizar la libertad de enseñanza²⁰. Se añade que se podrán otorgar concesiones sobre bienes demaniales de su titularidad, así como los que le hayan sido transmitidos por otras Administraciones, para la construcción de centros educativos de titularidad privada que reúnan los requisitos para ser sostenidos con fondos públicos.

Cabe destacar que esta ley de acompañamiento denomina a este tipo de centros educativos, como «centros educativos de iniciativa social», constituyendo un capítulo (de artículo único) específico de la ley, el capítulo XXXIII titulado «De los centros educativos de Iniciativa Social»²¹, y que omite usar categorías urbanísticas como

¹⁹ En ambos cuerpos legales se contempla en el mismo artículo (el 116) esta manera de colaboración de las administraciones con los particulares.

²⁰ Cfr. GUARDIA HERNÁNDEZ, JUAN J., *Concesión de uso privativo de suelo de dominio público municipal para un centro docente concertado en la Comunidad Valenciana*, en «Práctica urbanística», 116 (2012) págs. 12-29.

²¹ No es —en nuestra opinión— una denominación nueva en España. En la doctrina es posible encontrar alguna reflexión sobre la conveniencia sobre una nueva denominación en la que la distinción no recaiga en la titularidad (públicos

«suelo público dotacional», y prefiere emplear una denominación propia de la legislación de patrimonio: «bienes demaniales», lo cual —como se verá— tiene relevancia a efectos competenciales.

A este respecto, merece la pena subrayar que tanto en el anteproyecto, como en el proyecto de ley de la LOMCE elaborados por el Ministerio de Educación no hay ninguna influencia del precedente valenciano. No se recoge en la batería de reformas e innovaciones alusión alguna a la cesión de suelo público para la construcción de centros concertados. No es baladí recordar que en ambas instancias ejecutivas (la estatal y la valenciana) eran gobernadas por la misma formación política, el Partido Popular.

La primera referencia aparece por primera vez en la enmienda núm. 754 del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en el que propone una nueva redacción del art. 116 de la LOE, y —en concreto— crear un número 8 con la siguiente redacción: «Las Administraciones educativas podrán convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público dotacional». La justificación de esta enmienda es somera, ya que se indica que con ésta «se da mayor flexibilidad a la gestión de las Administraciones educativas²²». Como se puede comprobar, esta

privados), sino en la financiación (públicos/iniciativa social): cfr. MARTÍNEZ BLANCO, A. *Centros docentes de iniciativa social o privados*, en «Anales de Derecho», 18, (2000), págs. 243-260: «El criterio elegido por nuestro legislador (LODE) para definir los centros que llama «privados» por contraposición a «públicos», es el de la titularidad, no el de la financiación. (...). Otra terminología, más adecuada a mi juicio, habla no de centros privados sino de centros de «iniciativa social», y ello por la evidente razón de que en todo centro docente hay un «quid» de público, de interés público, cuya iniciativa fundacional puede corresponder ya al ente público, ya a la sociedad, a ese entramado social que media entre el individuo y el Estado. La denominación de centro privado destaca en exceso el individualismo de una función que, como la docente, es por su naturaleza una función social; así como destaca el fin de lucro, que, aunque esté presente y sea motor de la iniciativa privada, no debe ser, y de hecho no lo es en muchos centros privados (...) Sin duda, tratándose de la función educativa, hablar de centro privado lleva consigo una calificación peyorativa y que puede no reflejar la exacta naturaleza del sistema educativo español, que es, como sabemos, de naturaleza dual o mixto, con un doble componente, uno público a cargo de la Administración pública, y otro no público o de iniciativa social».

²² Cfr. BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES-CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Serie A Núm. 48-2, de 18 de septiembre de 2013 pág. 461. En general, la totalidad de las (muy numerosas) enmiendas de todos los grupos parlamentarios, son muy escuetas en su motivación.

modificación consiguió el beneplácito del parlamento, y consta en el texto que se remitió al Senado²³. En la cámara Alta se desestimaron las enmiendas que propugnaban su supresión, por lo que aparece en el texto definitivamente aprobado sin ningún cambio.

Se escapa al alcance de este trabajo por qué no se recogió en la redacción Ministerial de la LOMCE la cláusula contenida hoy en el art. 116.8 LOE. Como quiera que sea, es plausible pensar que algunos ejecutivos autonómicos —especialmente el Valenciano— manifestarán especial interés en que se recogiera expresamente esta figura en una norma básica estatal para garantizar una mayor seguridad jurídica.

B) TÍTULOS COMPETENCIALES

El art. 116.8 LOE puede plantear algunas dudas en cuanto al fundamento constitucional que legitima al legislador central recoger en una ley estatal algunas categorías urbanísticas.

En ese sentido, a mi juicio, hay que considerar que la legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas es competencia exclusiva del Estado, conforme al art. 149 18.^a CE. Con este precedente, se puede estimar que la regulación contenida en el citado art. 116.8 LOE tiene amparo suficiente en la Carta Magna. Refuerza esta tesis el hecho que la Disposición final quinta de la LOE mencione este precepto constitucional, y que en la enumeración de los artículos que no tienen carácter básico, no se encuentre el aludido art. 116.

No obstante, la alusión a una categoría urbanística como es «suelo público dotacional» en este precepto de la LOE puede suscitar cierta sospecha de inconstitucionalidad por invasión competencial. En efecto, como es sabido, la STC 61/1997, de 20 de marzo²⁴, hizo

²³ BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES-SENADO, núm. 249, de 14 de octubre de 2013 Pág. 169. No obstante, se puede añadir que ese texto remitido tenía un error material: donde decía «rotacional» debía decir «dotacional». En la versión definitiva, este error es corregido.

²⁴ Esta sentencia de máximo intérprete de la Carta Magna declara inconstitucional por motivos competenciales gran parte del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1992.

desaparecer el marco común estatal que hasta ese momento existía, al declarar inconstitucional gran parte del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992. El Alto tribunal llevó a sus últimas consecuencias el art. 140.1.3^a CE que atribuye la ordenación del territorio, el urbanismo y la vivienda a las CCAA. Así pues, el urbanismo es competencia exclusiva autonómica y el uso o regulación por parte de la legislación estatal de categorías propias del derecho urbanístico desde 1997 hasta la fecha, puede motivar dudas. Esto no es óbice, como es sabido, para que el legislador estatal pueda promulgar una ley del suelo, pero su ámbito material es reducido, circunscrito a aquello que le proporcionan otros títulos competenciales, como las condiciones básicas de la igualdad en el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales (art. 149.1.1^o CE), bases del régimen de las Administraciones Públicas y de su sistema de responsabilidad y de la expropiación forzosa (149.1.18^a CE), de la planificación general de la actividad económica (artículo 149.1.13^a CE) y de bases de la protección del medio ambiente (149.1.23^a CE), defensa (art. 149.1.4^a) y legislación civil (149.1.4^a, 8^aCE).

En esta tesitura, en mi opinión, sí se encuentran títulos suficientes para que el legislador estatal aluda a «suelo público dotacional». En primer lugar el Texto Refundido de la Ley de Suelo de 2008, de alguna manera, recoge este concepto en varias ocasiones (arts. 4, 14, 16, 34, 35 y 53²⁵), y dado que esta ley sí ha pasado el examen de constitucionalidad, parece que el uso de esta locución en la LOE es posible²⁶.

Como quiera que sea, además, el art. 149.1.1.CE ampara la regulación estatal de las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales, incluida también la libertad de enseñanza. Por lo que parece razonable la alusión que se hace a uso del suelo en relación con este derecho fundamental. Otro hubiera sido nuestro juicio si la LOMCE hubiera entrado a definir y determinar qué es suelo dotacional, es decir, que propiamente hubiera legislado en materia urbanística. Si así hubiera acaecido, este precepto podría haber sido inconstitucional.

²⁵ Se alude a «dotaciones públicas», «uso dotacional público», o «terrenos destinados (...) a dotaciones públicas». No se empleó «suelo dotacional público» como medida profiláctica antes los esperados recursos de inconstitucionalidad que contra la ley se interpusieran.

²⁶ Cfr. STC 141/2014, de 11 de septiembre de 2014.

C) ADMINISTRACIONES PÚBLICAS CONCEDENTES

Analizadas con precedencia los antecedentes de la LOMCE que el legislador orgánico pudo tener en consideración, y los títulos competenciales que lo legitiman, nos queda —ahora sí— la tarea de estudiar qué estableció exactamente esta ley, y qué juicio merece esa regulación.

Llama la atención que no se contemple la posibilidad que las corporaciones locales puedan convocar concursos públicos para la construcción de centros concertados en suelo público de su titularidad. Y ello pese a que esta eventualidad se ha verificado en no pocas ocasiones en la Comunidad de Madrid. Lo cierto es que la LOE se limita a «administraciones educativas». Esta locución como tal solo permite considerar la Administración General del Estado y las CCAA, no a los entes locales.

Sin embargo, como es de sobra conocido, los mayores detentadores de suelo público para uso docente en España son, precisamente, los ayuntamientos, que por diversos títulos reciben un ingente número de solares. Este extremo no podía ser desconocido por el legislador, por lo que el silencio al respecto es muy elocuente. En efecto, a mi juicio existía cierta voluntad política de reducir el protagonismo de los entes locales.

Esta opinión se refuerza al observar que la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, y la LOMCE han sido promulgados en el mismo mes y año (diciembre de 2013). Así pues se puede afirmar que ha tenido una tramitación parlamentaria paralela al coincidir en el tiempo en las cámaras legislativas estatales.

En lo que ahora nos interesa, es necesario subrayar que dentro del plan de reformas para hacer frente a la crisis presupuestaria de las administraciones públicas españolas, se encuentra la remodelación de las competencias de los entes locales. Esta racionalización tenía como objetivo reducir los ámbitos materiales en los que las corporaciones locales prestaban sus servicios. Y este movimiento restrictivo ha contemplado expresamente las competencias municipales en educación.

Entre otros aspectos, afirma Tardío Pato, ha de considerarse que «la competencia de los municipios para la creación de centros

educativos públicos debe considerarse extinguida como propia, a pesar de la previsión de la mencionada disposición adicional, pues ya no hay apartado del artículo 25.2, letra n LBRL que habilite a las leyes sectoriales del Estado y de las comunidades autónomas para otorgar competencias sobre la creación de centros educativos²⁷».

Hasta el año 2013 no constaba en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante LBRL) como competencia propia de los entes locales la cesión de suelo dotacional público a la administración educativa para la construcción de centros docentes. En la legislación educativa se aludía a esta mutación demanial exclusivamente en la Disposición Adicional 15 de la LOE²⁸ y en algunos reglamentos de desarrollo.

Sin embargo, la Ley de racionalización de la Administración Local modifica el 25.2 LBRL y añade como competencia propia:

« 2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:
(...)
n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes (...)»

²⁷ TARDÍO PATO, J. A., *La reforma local española de 2013 y las competencias educativas*, en «Revista de Educación», 366 (2014), págs. 113-135, especialmente la pág. 121. «Se contempla expresamente como competencia delegable por la comunidad en los municipios la «creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de educación de titularidad pública de primer ciclo de Educación Infantil» (art. 27.3, letra e). Y, al no enumerarse con *numerus clausus* las competencias delegables, también podría ser delegable la creación de otros centros educativos públicos». Pues tiene que producirse previamente una disposición o acuerdo expreso de delegación de la citada Administración educativa (art. 7.3 LBRL); La creación de centros educativos públicos como competencia impropia de los municipios, por voluntad de éstos, también será posible, pero conllevará en principio que su financiación sea por cuenta de ellos y exigirá los informes vinculantes de órganos de la comunidad autónoma contemplados en el artículo 7.4 LBRL (de la suficiencia financiera de la totalidad de la hacienda local y de la inexistencia de duplicidades).

²⁸ Disposición adicional decimoquinta Municipios, corporaciones o entidades locales de la LOE «4. Los municipios cooperarán con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes».

Para complicar el marco normativo, la Disposición adicional decimoquinta de la aludida Ley de racionalización recoge que un futuro protocolo regulará la asunción por parte de las CCAA de las competencias locales relativas a la educación. Se remite a unas nuevas e hipotéticas normas de financiación de las Comunidades Autónomas y de las Haciendas Locales que establecerá cómo proceder a este cambio de titularidad de esas competencias educativas propias de los entes locales. Y se menciona textualmente a la competencia de «cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes». No deja de sorprender esta previsión, dado que parece indicar que las corporaciones perderán la facultad de ceder suelo dotacional a las administraciones educativas, lo cual suscita muchos interrogantes. Por mencionar solo uno, la legislación urbanística autonómica constituye al municipio como la administración protagonista del proceso de transformación del suelo, y como receptor generalizado de la cesión de suelo dotacional. Por lo tanto, modificar este aspecto de modo unilateral por parte del Estado puede constituir una invasión competencial.

Por lo tanto, si ponemos en relación esta disposición adicional con el art. 25.2 LBRL, se extrae que, en el fondo, lo que se prevé para el futuro es que los solares calificados para uso docente público sean cedidos por los propietarios no a los ayuntamientos, sino directamente a la administración autonómica o, en el caso de Ceuta y Melilla, a la Administración General del Estado.

Sea como fuere, el aparente «olvido» de los entes locales en el art. 116.8 LOE adquiere coherencia cuando se pone en relación con la Ley de racionalización de la Administración Local. A mi juicio, parece que estamos ante el principio de algunas reformas cuyas final último no se ha revelado por el momento.

D) CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE USO PRIVATIVO DE SUELO Y TIPOLOGÍA DE BIENES DE TITULARIDAD PÚBLICA

El art. 116.8 LOE recoge, como ha quedado reflejado repetidas veces con anterioridad, que las Administraciones educativas podrán convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público dotacional.

A este respecto, se puede señalar que el título administrativo habilitante por excelencia para constituir un uso privativo sobre un bien del dominio público es la concesión administrativa²⁹. En la actualidad, el nervio de la regulación de las concesiones se encuentra en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. La centralidad a este respecto de esta norma viene dada por el carácter de legislación básica que tiene gran parte de su articulado y, en especial, en lo relativo a las concesiones de acuerdo con el art. 149.1.18^a CE³⁰. Subráyese que he aludido con anterioridad —precisamente— a este título competencial para justificar que la reforma introducida por la LOMCE tiene amparo en nuestra Carta Magna.

No voy a estudiar cuál es el procedimiento aplicable para la concesión a una persona física o jurídica de una solar dotacional público para la apertura de un centro docente, ni tampoco el régimen económico aplicable a esa relación concesional, ni los motivos de extinción de este título administrativo. Entiendo que constituyen elementos en extremo relevantes para comprobar la viabilidad en el tiempo de este nuevo tipo de negocio jurídico, pero su análisis desborda el objeto de este trabajo.

Con todo, me ha parecido imprescindible aludir, aunque solo sea someramente, a otro aspecto técnico referido al tipo de propiedades públicas que puedan ser susceptibles de ser objeto de licitación para esta finalidad. En efecto, ¿cuál es la razón por la que la LOMCE parece restringirlo al suelo dotacional público? En otras palabras, ¿por qué —por lo tanto— lo circunscribe a la posibilidad de otorgar una concesión de uso privativo del dominio público?

No atisbo una respuesta evidente. La legislación urbanística y de patrimonio de las administraciones públicas conoce de más ti-

²⁹ Cfr. PAREJO ALFONSO, L. *El régimen de la utilización de los bienes y derechos de dominio público. Autorizaciones y concesiones*, en CHINCHILLA MARÍN, C. (coord.), *Comentarios a la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas*, Madrid 2004, págs. 462-463.

³⁰ En este sentido también, CASTILLO BLANCO, F. *El Patrimonio de las entidades locales tras la aprobación de la ley de patrimonio de las administraciones públicas*, en MESTRE DELGADO, J.F., *El régimen jurídico general del Patrimonio de las Administraciones Públicas. Comentarios a la Ley 33/2003 de 3 de Noviembre*, Madrid 2004, pág. 73.

pos de suelo de titularidad de una administración, como pueden ser los bienes patrimoniales³¹, sin olvidar los bienes incorporados *ex lege* al Patrimonio Público del Suelo³².

Además, en la práctica nada impide que una administración sea titular de solares calificados para uso lucrativo o —incluso— para dotacional privado, en el caso que fuera titular de suelo patrimonial antes de una reparcelación³³ o en el caso que haya procedido a una gran reserva de suelo en la que a través de la expropiación haya quedado como propietario único.

Me he referido con precedencia a la normativa legal valenciana que, de alguna manera, podemos considerar como el precedente inmediato del aludido art. 116.8 LOE. Esta legislación autonómica prevé la posibilidad que la administración coadyude a la libertad de enseñanza a través de concesiones sobre bienes demaniales para centros concertados, a lo que denomina —acertadamente— centros de iniciativa social.

En lo que ahora nos interesa, resulta interesante resaltar que en esa ley valenciana no se alude a *suelo público dotacional*, sino más genéricamente a *suelo demanial*. Esta circunstancia amplía el ámbito objetivo inmuebles susceptibles de uso para esta finalidad. Esa redacción, no obstante, sigue omitiendo referencia alguna a los bienes patrimoniales y crea incertidumbre en lo relativo a los del Patrimonio Público del Suelo, dada la polémica doctrinal no resuelta sobre la naturaleza jurídica de este patrimonio separado de las administraciones públicas.

En resumen, pienso que hubiera sido conveniente una redacción técnicamente más adecuada en la LOE, limitándose a mencionar el *suelo de titularidad pública*, lo que englobaría todas las tipologías existentes en nuestro ordenamiento.

³¹ Cfr. SANTAMARÍA PASTOR, J.A., *Objeto y ámbito. La tipología de los bienes públicos y el sistema de competencias*, en CHINCHILLA MARÍN, C., (coord.), *Comentarios a la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas*, Madrid 2004, págs.76-77: «No todos los bienes que integran el patrimonio de las administraciones públicas son demaniales o patrimoniales».

³² Cfr. CHINCHILLA PEINADO, J.A. *Los patrimonios públicos de suelo en la Ley 8/2007, de Suelo*, en «Revista de derecho urbanístico y medio ambiente», 237 (2007) págs. 135-168.

³³ O proyecto de equidistribución análogo.

III. CONCLUSIONES

La libertad para crear un establecimiento docente privado —concertado o no— en España está supeditada a las prescripciones legales y a las disposiciones urbanísticas que en cada término municipal se haya aprobado al respecto. En las páginas precedentes, a mi juicio, se puede comprobar que hasta el momento la discrecionalidad al respecto de las administraciones públicas ha sido muy significativa. Dado que nada han exigido al respecto los estándares urbanísticos, se comprende que, en realidad, este derecho fundamental haya quedado en muchas ocasiones al albur del equipo de gobierno local o, incluso, a las preferencias personales o ideológicas del alcalde de una corporación local. Huelga decir que todo ello es —ciertamente— poco congruente con los mandatos contenidos en nuestra Carta Magna, entre otros el de servir con objetividad a los intereses generales y actuar de acuerdo con sometimiento pleno a la ley y al Derecho (art. 103.1 CE). A ello habría que añadir la facilidad con que en este campo se puede caer —y se ha caído— en la desviación de poder y la opacidad.

No es de extrañar que en diversos informes internacionales España quede tan malparada en las categorías de transparencia administrativa y de buen gobierno. Por solo aludir a uno de ellos, el reciente informe del *Global Competitiveness* del *World Economic Forum* (2014) situó a nuestro país en el puesto 105 del mundo en transparencia³⁴.

En esa tesitura la iniciativa de algunas CCAA de coadyuvar a la libertad de enseñanza mediante su propio patrimonio parece una imaginativa solución a las rigideces que pueden haberse producido en España por la calificación del derecho de propiedad del suelo como estatutario. En otras palabras, la pública licitación de concesiones de uso privativo de solares de dominio público, que llevan anejas la concesión del concierto económico para el centro docente, puede ser una vía para tutelar este derecho fundamental.

En ese sentido, pues, la positivización de este procedimiento desarrollado ya en algunas CCAA puede ser beneficiosa para apor-

³⁴ Se puede encontrar este informe en <http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/rankings/> (última visita 21 de octubre de 2014). Aludo a la categoría de *Transparency of government policy making*. El último puesto (144) corresponde a Venezuela.

tar seguridad jurídica y superar la incertidumbre que siempre genera lo nuevo. Por ello, a mi entender, el art. 116.8 LOE merece un juicio favorable, por más que —como he señalado— técnicamente podría haber sido más acertado. Es un modo añadido a los existentes de tutelar y promover el ejercicio de un derecho constitucional (art. 27.9 CE) y, como preceptúa el art. 9.2 de la Carta Magna, remover los obstáculos que impiden o dificulten el ejercicio de las libertades.

BIBLIOGRAFÍA

- CASTILLO BLANCO, F. *El Patrimonio de las entidades locales tras la aprobación de la ley de patrimonio de las administraciones públicas*, en MESTRE DELGADO, J.F., *El régimen jurídico general del Patrimonio de las Administraciones Públicas. Comentarios a la Ley 33/2003 de 3 de Noviembre*, Madrid 2004, págs. 17-90.
- CHINCHILLA PEINADO, J.A. *Los patrimonios públicos de suelo en la Ley 8/2007, de Suelo*, en «Revista de derecho urbanístico y medio ambiente», 237, (2007) págs. 135-168.
- DE LOS MOZOS, I. *La Ley orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. Una reforma contestada, pero de corto alcance*, en «Revista española de Pedagogía», 217 (2014), págs. 23-37.
- DÍAZ GAZTELU, B. *Instrumentos de intervención en el mercado del suelo. El patrimonio municipal del suelo*, Madrid 2006.
- ESTEVE PARDO, J. *La nueva relación entre Estado y sociedad. Aproximación al trasfondo de la crisis*, Madrid 2013.
- FERNÁNDEZ, T.-R. *La nueva ley 8/2007, de 28 de Mayo, de suelo: valoración general*, en «Revista de administración pública», 174 (2007) págs. 61-74.
- FERNÁNDEZ, T.-R. *Manual de Derecho Urbanístico*, Madrid 2010.
- GUARDIA HERNÁNDEZ, JUAN J. *Concesión de uso privativo de suelo de dominio público municipal para un centro docente concertado en la Comunidad Valenciana*, en «Práctica urbanística», 116, (2012) págs. 12-29.
- IGLESIAS GONZÁLEZ, J.F. *Los derechos y deberes de los ciudadanos respecto del suelo*, en «Revista de derecho urbanístico y medio ambiente», 237 (2007) págs. 83-118,
- JUNCEDA MORENO, J. *Destino y disciplina urbanística y presupuestaria de los patrimonios municipales del suelo: una nota*, en «Revista jurídica de la Comunidad de Madrid», 18 (2004) págs. 351-356.
- LORENTE TALLADA, J.L. *Marco legal. Alcance y límites del Reglamento de Ordenación Territorial y Urbanística de la Comunidad Valenciana*, en «Revista de Derecho urbanístico y medioambiente», 228 (2006) págs. 61-100.

- MARTÍNEZ BLANCO, A. *Centros docentes de iniciativa social o privados*, en «Anales de Derecho», 18 (2000) págs. 243-260.
- MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ, J. L. *Responsabilidad y control administrativo de las libertades en la enseñanza. Introducción*, en ESTEBAN VILLAR, M., SANCHO GARGALLO, M. A., CABALLERO SÁNCHEZ, R., RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, J.M., (coord.), *Escolarización del alumnado en el sistema educativo español: cuestiones jurídicas*, Valladolid 2006, págs. 109-122.
- PAREJO ALFONSO, L. *El régimen de la utilización de los bienes y derechos de dominio público. Autorizaciones y concesiones*, en CHINCHILLA MARÍN, C. (coord.), *Comentarios a la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas*, Madrid 2004, págs. 433-474.
- PRECEDO LEDO, A. *Urbanismo, sociedad y libertad*, en «Persona y Derecho», 11 (1984), págs. 361-380.
- ROMERO SAURA, F. *Las determinaciones de ordenación estructural*, en SÁNCHEZ GOYANES, E. (dir.), IVARS BAÑULS, J. A. y ROMERO SAURA, F. (coord.), *Derecho Urbanístico de Comunidad Valenciana*, Madrid 2006, págs. 541-587.
- SANTAMARÍA PASTOR, J.A., *Objeto y ámbito. La tipología de los bienes públicos y el sistema de competencias*, en CHINCHILLA MARÍN, C., (coord.), *Comentarios a la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas*, Madrid 2004, págs. 43-109.
- TARDÍO PATO, J. A. *La reforma local española de 2013 y las competencias educativas*, en «Revista de Educación», 366 (2014) págs. 113-135.

NACE...

PERITAR

REVISTA SOBRE

PERITAJE URBANÍSTICO E INMOBILIARIO

PRESENTACIÓN OFICIAL

7 DE JULIO DE 2015 A LAS 19:00H.

SEDE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.

C/ TRAFALGAR, 27 MADRID.

AFORO LIMITADO.

PARA ASISTIR AL EVENTO CONTÁCTE CON NOSOTROS EN:

TEL: 915 746 411 FAX: 915 041 558 EMAIL: RDU@RDU.ES

ISSN 1139-4978

9 771139 497009

0 0 2 9 7

Síguenos en twitter (@Revista_rdu)